

O'zbekistonda transport kommunikatsiya sohasining rivojlanishi va raqamli iqtisodiyotning transport kommunikatsiya sohasidagi qo'llanishi istiqbollari

Berdiyev Salohiddin Anvar o'g'li

Tel: +998976080747

E-mail: salohiddinberdiyev700@gmail.com

Denov tadbirkorlik va pedagogika instituti talabasi

Annotatsiya: transport kommunikatsiya sohasining rivojlanishi, raqamli iqtisodiyotning transport kommunikatsiyasi sohasida qo'llash, O'zbekistonda transportni rivojlantirish

Kalit so'zlar: Transport, kommunikatsiya, raqamli iqtisodiyot, affiliate, elektron biznes, raqamli strategiya.

Davlatimiz rahbarining ma'ruzasida markaziy osiyo mintaqasida tub o'zgarishlar ro'y berayotgani, BMT Bosh Assambleyasining 72-sessiyasi tashabbusi bilan muntazam o'tkazilib kelinayotgan Markaziy Osiyo davlatlari yetakchilari uchrashuvining navbatdagi yig'ilishlari alohida takidlanadi. O'rnatilgan munosabatlar tufayli keyingi to'rt yilda O'zbekiston bilan qo'shma davlatlar o'rtasidagi tovar ayirboshlash hajmi 5 barovar oshdi. Bugun Markaziy Osiyo davlatlari oldida muhim strategik vazifa turibdi. Bu mintaqamizning jahon iqtisodiy, transport va tranzit yo'laklariga chuqur integratsiyalashuvini ta'minlashdan iborat. Shu munosabat bilan Birlashgan millatlar Tashkiloti shafeligida transport va kommunikatsiyalarni rivojlantirish mintaqaviy markazini ochish taklif etildi. Prezident Mintaqaviy qo'shma rejaning 10 yillik yakunlari va uning istiqbolli yo'nalishlariga bag'ishlangan xalqaro konferensiya o'tkazishni ham taklif qildi.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "O'zbekiston Transport va transport kommunikatsiyalari uyushmasini tugatish to'g'risida" 2007-yil 23-oktabrdagi PF-3930-son Farmonini bajarish yuzasidan:

O'zbekiston Transport va transport kommunikatsiyalari uyushmasining tugatilishi munosabati bilan O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining Kommunal soha, transport, kapital qurilish va qurilish industriyasi masalalari kompleksi zimmasiga quyidagi vazifalar yuklansin: barcha turdagi transportlar — temir yo'l, havo, avtomobil va daryo transportining transport tuzilmalari faoliyatini maqbullashtirishga yo'naltirilgan o'zaro harakatini muvofiqlashtirish, respublika hududida va uning tashqarisida yuk hamda yo'lovchilar tashish samaradorligini va oqilona tashkil etilishini ta'minlash; iqtisodiyot tarmoqlari va aholining havoda hamda yerda yuk va yo'lovchilar tashishga bo'lgan doimiy ravishda ortib borayotgan ehtiyojini hisobga olgan holda Yagona o'zaro bog'liq respublika transport tizimini istiqbolli rivojlantirishning kompleks dasturlari ishlab chiqilishi va amalga oshirilishini tashkil etish; transport

tarmoqlarini va logistika tizimini rivojlantirish, yangi transport kommunikatsiyalarini jadal ravishda qurish, ularning transport vositalarini o'tkazish quvvatini oshirish va samarali foydalanilishini ta'minlash ishlarini muvofiqlashtirish; respublika transport tizimi faoliyat ko'rsatishining barqarorligi va xavfsizligini oshirish bo'yicha kompleks chora-tadbirlarni amalga oshirildi.

O'zbekiston Respublikasi transport kommunikatsiyalari Ma'lumki, O'zbekiston qadim zamonlardan G'arb va Sharqni bog'lovchi Buyuk ipak yo'lida joylashgan davlat sifatida mashhur bo'lgan.

Respublika (lot. respublica, res - ish va publicus - ijtimoiy, umumxalq) - davlat boshqaruvi shakli, unda bar cha davlat hokimiyati organlari saylab qo'yiladi yoki umummilliy vakolatli muassasalar (parlamentlar) tomonidan shakllantiriladi, fuqarolar esa shaxsiy va siyosiy huquqlarga ega bo'ladilar. Endilikda ana shu qadimiy yo'l yangicha sayqal topib, ellarni-ellarga bog'lab kelmoqda. Hozirgi vaqtda mamlakatimizni modernizasiya qilish va yangilash, iqtisodiyotimizning sifat jihatidan yangi, zamonaviy tarkibiy tuzilmasini shakllantirish, hududlarimizni kompleks rivojlantirish transport va kommunikasiya tizimini takomillashtirish bilan uzviy bog'liq. Mustaqillikning dastlabki yillaridanoq O'zbekistonning transport va kommunikasiya tizimini takomillashtirishda eski mustabid tuzumdan qolgan muammolarni hal etish talab qilinardi. Bu muammolar respublikamizning Surxondaryo viloyati va Qoraqalpog'iston Respublikasiga olib boradigan temir yo'llarning qo'shni Turkmaniston hududi orqali o'tishiga barham berish, respublikada yangi dunyo talabiga javob beradigan avtomobil yo'llarini qurish va mavjudlarini rekonstruksiya qilish, aviasiya infratuzilmasini takomillashtirishdan iborat edi. Yuqorida keltirib o'tilgan muammolarni hal e'tish uchun transport tizimini isloh qilishning strategik yo'nalishlari belgilab olindi va respublikada yagona milliy transport tizimini yaratish ishlari boshlab yuborildi. Sohaning barcha tarmoqlari – temir yo'l, avtomobil, aviasiya transportining rivojlanishiga asos solindi. O'zbekistondagi avtomobil va temir yo'llarning raqobatbardoshligini oshirish bo'yicha dolzarb vazifalar belgilandi. O'zbekiston Respublikasining Markaziy Osiyoda tutgan o'rni, sanoat va boshqa sohalarning taraqqiyoti, qo'shni davlatlar bilan iqtisodiy aloqalarni jadal rivojlantirish va takomillashtirishning 1995-2010 yillarga mo'ljallangan milliy dasturi ishlab chiqildi.

Markaziy Osiyo - Osiyo materigining ichki qismidagi tabiiy oblast. Maydoni 6 mln. km². Shim. va g'arbiy chekkasi Mongoliya, XXR bilan RF o'rtasidagi davlat chegarasigacha bo'lib, sharqi Katta Xingan, jan.SHu dastur doirasida 1996 yildan "Toshkent–Andijon–O'sh" magistralining 100 km.dan ortiq tog'li uchastkalarida "Qamchiq" va "Rezak" tunnellarini qurish ishlari boshlandi. "Olma-ota–Bishkek–Toshkent–Termiz" va "Samarqand–Buxoro–Ashxobot–Turkmanboshi" avtomobil yo'lining respublika hududidan o'tadigan qismini ta'mirlash ishlari amalga oshirildi. O'zbekistonni Qozog'iston orqali Rossiya Federasiyasi bilan bog'laydigan 340 kilometrli "Qo'ng'iroq–Beynov" avtomobil yo'li qurilishi yakunlandi. Respublikada bunyodkorlik ishlarini davom e'ttirish maqsadida, 2011-2015 yillarda transport va

kommunikasiya infratuzilmasi qurilishini jadal rivojlantirish dasturining qabul qilinishi ishlab chiqarish, transport va muhandislik-kommunikasiya infratuzilmasi tarmog'ini mamlakat va hududlar iqtisodiyotini istiqbolli taraqqiy ettirish bo'yicha amalga oshirilgan dasturlar bilan uzviy bog'liq holda yanada rivojlantirish imkonini berdi. Ishlab chiqarish, moddiy ishlab chiqarish - jamiyatning yashashi va taraqqiy etishi uchun zarur bo'lgan moddiy boyliklar (turli iqtisodiy mahsulotlar)ni yaratish jarayoni; ishlab chiqarish omillarini iste'mol va investitsiyalar uchun mo'ljallangan tovarlar va xizmatlarga aylantirish.

Mintaqaning tabiiy er osti boyliklarini o'zlashtirish uchun yangi imkoniyatlar paydo bo'ldi. Surxondaryo va Qashqadaryo viloyatlarining ijtimoiy-iqtisodiy hayoti tub burilishlarga yuz tutib, aholining turmush farovonligi oshdi. Yuk va yo'lovchi tashish masofasi 170 kilometrga, harakat vaqti esa 7 soatga qisqardi. Natijada temir yo'l bo'ylab tashilayotgan tranzit va mahalliy yuklar salmog'i sezilarli miqdorda ko'paydi. O'tgan yili mazkur temir yo'ldan 5 million tonna yuk o'tkazilgani, shundan 4 million tonnasi tranzit yuklar e'kanligi ana shundan dalolat beradi.

2013 yildan muhtaram Prezidentimiz rahnamoligida yana bir ulkan loyiha – 125 kilometrlik “Angren–Pop” elektrlashtirilgan temir yo'l qurilishi boshlab yuborildi. Temir yo'l nafaqat Farg'ona vodiysi viloyatlarini respublikaning boshqa hududlari bilan, balki Evropani Xitoy bilan bog'lab, mamlakatimizning tranzit salohiyatini yanada oshiradi.

2016 yilning 22 iyunda O'zbekiston va Xitoy hamkorligining yirik va istiqbolli loyihasi ijrosi – Angren-Pop elektrlashtirilgan temir yo'li hamda Qamchiq tunnelining rasmiy ochilish marosimi bo'lib o'tdi.

Angren – Pop elektrlashtirilgan temir yo'li hamda Qamchiq tunnelining rasmiy ochilish marosimining eng muhim ahamiyatga ega tomonlaridan biri, ushbu marosimda O'zbekiston Respublikasining Birinchi Prezidenti Islom Karimov va Xitoy Xalq Respublikasi Raisi Si Szinpin ishtirok etgani bo'ldi. Jahonga mashhur ikki davlat rahbarlari “O'zbekiston” yo'lovchi poezdining Qamchiq tunnelidan o'tishiga ruxsat beruvchi semafori yoqish uchun maxsus tugmani bosganliklarini butun dunyo kuzatib turdi.

Angren – Pop elektrlashtirilgan temir yo'l liniyasini barpo etishdan maqsad ham nafaqat Farg'ona vodiysi viloyatlari va mamlakatimizning boshqa hududlari o'rtasida temir yo'l orqali yuk va yo'lovchi tashish imkoniyatini yaratish, shu bilan birga, Xitoy – Markaziy Osiyo – Evropa yangi xalqaro tranzit temir yo'l koridorining eng muhim bo'g'ini bo'lishi nazarda tutilgan edi. Uzunligi 123,1 kilometr bo'lgan Angren – Pop temir yo'lining Qamchiq dovonidan o'tgan qismida 19,2 kilometrlik tunnel

Xulosa:

. O'zbekistonda transport tizimini isloh qilish ishlari mustaqillikning dastlabki yillaridagi iqtisodiy og'ir ahvolga, moliyaviy qiyinchiliklarga qaramasdan katta mablag'lar ajratilib amalga oshirildi. Umuman olganda, istiqbolli yillarida O'zbekistonning transport va kommunikasiya tizimini rivojlantirishda strategik ahamiyatga ega bo'lgan ulkan ishlar bajarildi. Respublikada transport mustaqilligi ta'minlandi va mamlakatning barcha hududlarini o'zaro bog'laydigan milliy transport yaxlit tizimi vujudga keldi. Vatanimizda yaratilgan samarali transport tizimi dunyo mamlakatlari bilan integrasiyalashuv va tashqi iqtisodiy aloqalar rivojlanishida asosiy omil bo'lib xizmat qilmoqda. Temir yo'l tarmog'ining ishga tushirilishi natijasida yuk tashish va yo'lovchilar qatnovini tashkil qilish, temir yo'llarga xizmat

ko'rsatish va yo'l xavfsizligini ta'minlash uchun 2,5 mingga yaqin qo'shimcha yangi ish o'rni yaratildi. Yangi tashkil etilgan korxonalar va xizmat shoxobchalarida, ayniqsa, kichik biznes va xususiy tadbirkorlik sohalarida e'ssa qo'shimcha tarzda 4 mingdan ortiq kishi ish o'rinlariga ega bo'ldi

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. A.x. Shoalimov (1-3), SH I.Ilhamov (7-14boblar), SH. A. Tojiboyeva (4-5 boblar). Iqtisodiy tahlil va audit. Darslik –T.: “Sano-standart”, 2017-yil
2. SH. Shohmonov , M. Rahmatov. Iqtisodiyot nazariyasi: Darslik.- O'zbekiston yozuvchilar uyushmasi Adabiyot jamg'armasi nashriyoti, 2005-yil
3. Ishmuhammedov A. E.O'zbekiston milliy iqtisodiyoti. Darslik. – O'zbekiston yozuvchilar uyushmasi Adabiyot jamg'armasi nashriyoti, 2005-yil